

MANZARALI O'SIMLIK SIFATIDA IRIS TURLARINING AMALIY AHAMIYATI VA INTRODUKSIYA IMKONIYATLARI

Jo'rayeva Lola

Tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17002275>

Annotatsiya: Mazkur tezisda O'zbekiston florasida uchraydigan *Iris* (Qandilgul) turkumiga oid turlarning manzarali ahamiyati va introduksiya imkoniyatlari tahlil qilindi. Tadqiqotlar Jizzax viloyati sharoitida olib borilib, *Iris* turlarining ekologik moslashuvchanligi, morfo-biologik xususiyatlari va fenologik rivojlanish bosqichlari o'rganildi. Natijalarga ko'ra, *Iris* turlari nafaqat tabiiy ekotizimlarda muhim ahamiyatga ega, balki bog'dorchilik, landshaft dizayni va seleksiya jarayonlarida ham keng qo'llanish imkoniyatiga ega. Introduksiya tajribalari ushbu turlarni yangi hududlarga moslashtirish, ularning genofondini saqlash va barqaror populyatsiyalarni shakllantirish imkonini beradi.

Аннотация

В данной статье рассмотрены декоративное значение и возможности интродукции видов рода *Iris* (Кандилгул), встречающихся во флоре Узбекистана. Исследования проведены в условиях Джизакской области, где изучены экологическая адаптивность, морфобиологические особенности и фенологические стадии развития представителей рода *Iris*. Результаты показали, что данные виды играют важную роль не только в природных экосистемах, но и имеют большое значение в садоводстве, ландшафтном дизайне и селекционных работах. Опыт интродукции свидетельствует о возможности их успешной адаптации в новых условиях, сохранении генофонда и формировании устойчивых популяций.

Abstract

This paper analyzes the ornamental value and introduction potential of *Iris* species occurring in the flora of Uzbekistan. The research was carried out in the Jizzakh region, focusing on the ecological adaptability, morfo-biological characteristics, and phenological development stages of *Iris* species. The results indicate that these plants are not only important components of natural ecosystems but also hold great potential for horticulture, landscape design, and breeding programs. Introduction studies demonstrate the possibility of successful adaptation of *Iris* species to new environments, preservation of their gene pool, and the establishment of stable populations.

Kalit so'zlar: *Iris*, Qandilgul, manzarali o'simlik, introduksiya, Jizzax viloyati, flora, fenologiya, ekologik moslashuvchanlik.

Ключевые слова: *Iris*, Кандилгул, декоративные растения, интродукция, Джизакская область, флора, фенология, экологическая адаптация.

Keywords: *Iris*, ornamental plants, introduction, Jizzakh region, flora, phenology, ecological adaptability.

O'zbekiston florasida o'zining boyligi va xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Respublikamiz hududida 4,5 mingdan ortiq yuksak o'simlik turlari qayd etilgan bo'lib, ulardan qariyb 500 tasi endemik hisoblanadi [1]. Ushbu xilma-xillik orasida *Iris* (Qandilgul) turkumi alohida o'rin tutadi. Dunyo bo'yicha 250 dan ortiq *Iris* turi mavjud bo'lsa, O'zbekiston florasida 40 ga yaqin turi uchraydi [2]. Ularning ko'pchiligi tog' oldi adirlari, dasht va cho'l landshaftlarida tarqalgan.

Mazkur turkum vakillari nafaqat dekorativ, balki dorivor va xo'jalik ahamiyatiga ega bo'lib, xalqaro miqyosda ham keng tadqiq etilgan [3]. Shu boisdan Iris turlarining amaliy ahamiyatini o'rganish, ularni shaharsozlik va landshaft dizaynida qo'llash hamda introduksiya imkoniyatlarini aniqlash muhim ilmiy va amaliy vazifalar sirasiga kiradi.

Iris turlarining morfo-biologik xususiyatlari

Iris turkumi vakillari ko'p yillik o't o'simliklar bo'lib, poyasi odatda qisqa, barglari ensiz va naychasimon shaklda joylashadi. Gullari yirik, rang-barang va murakkab tuzilishga ega. Ular tashqi va ichki gultoj barglari hamda markaziy reproduktiv organlardan iborat. Gullarning rangi oq, sariq, binafsha, ko'k va boshqa ranglarda bo'lishi mumkin [4].

Fenologik jihatdan Iris turlari, asosan, bahorda (mart-may) gullaydi va yozning boshida urug' tugadi. Ularning gullash davri qisqa bo'lib, 10-20 kun davom etadi. Bunday xususiyat qurg'oqchil iqlim sharoitida yashovchi efemer geofitlarga xos moslashuv shaklidir [5].

Manzarali ahamiyati

Iris turkumiga mansub o'simliklar qadim zamonlardan buyon insoniyat tomonidan manzarali o'simliklar sifatida qadrlanib keladi. Ularning yirik, jozibador va rang-barang gullari bog'-rog'larni, xiyobonlarni va turli manzarali hududlarni bezashda keng qo'llanadi. O'zbekiston florasida uchraydigan ayrim turlar — Iris alberti, I. korolkowii va I. sogdiana — dekorativ jihatdan eng qimmatli hisoblanadi. Ushbu turlar nafaqat o'zining chiroyli gullari, balki parvarishdagi soddaligi, qurg'oqchilikka chidamliligi hamda tuproq sharoitiga tez moslashishi bilan ajralib turadi. Shu bois ular landshaft dizayni va parksozlik amaliyotida keng foydalanish imkoniyatlariga ega [2; 6; 9].

Shuningdek, dunyo miqyosida Iris turkumidan ko'plab seleksiya navlari yaratilgan. Bugungi kunda Yevropa, Amerika va Osiyo mamlakatlarida yuzlab dekorativ navlar shaharsozlikda, xiyobonlar, ko'cha yo'laklari, madaniy-ma'rifiy maskanlar va turistik majmualarda estetik muhit yaratishda ishlatiladi. Ayrim navlari rang-barangligi va noyob gullash davri tufayli xalqaro ko'rgazmalarda yuqori baholanadi [7; 10].

O'zbekiston sharoitida esa Iris turlarini introduksiya qilish, mahalliy landshaftlarda keng joriy etish hamda ularni amallashtirish katta amaliy ahamiyatga ega. Bu, bir tomondan, milliy landshaft dizayni rivojiga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, o'simliklarning genofondini saqlash va biologik xilma-xillikni boyitishga yordam beradi. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi va bog'dorchilik amaliyotida mahalliy turlardan seleksiya materiallari sifatida foydalanish imkoniyatlari ham mavjud [5; 11].

Dorivor va xo'jalik ahamiyati

Iris turkumiga mansub o'simliklar nafaqat manzarali, balki dorivor xususiyatlari bilan ham qadrlanadi. Ularning ayrim turlari qadimdan xalq tabobatida turli kasalliklarni davolashda qo'llanib kelingan. Xususan, ildizpoyalaridan kraxmal, efir moylari, flavonoidlar va glikozidlar olinadi. Ushbu biologik faol moddalar yallig'lanishga qarshi, og'riq qoldiruvchi, balg'am ko'chiruvchi hamda shamollash kasalliklarida qo'llanadigan dorivor vositalar tarkibiga kiradi [7; 9]. Masalan, Iris germanica va I. pallida kabi ayrim madaniy navlari farmatsevtika sanoatida keng qo'llanadi. Shuningdek, ildizpoya kukuni (orris powder) qadimdan kosmetika va parfumeriya ishlab chiqarishda xomashyo sifatida foydalanib kelingan [10].

Iris turlarining parfumeriya sanoatidagi ahamiyati ham alohida qayd etishga loyiq. Ayrim navlardan olinadigan efir moylari uzoq muddatli, nozik hidga ega bo'lib, qimmatbaho atirlar va

kosmetik vositalar tayyorlashda ishlatiladi. Bu jihat ularni iqtisodiy qiymati yuqori bo'lgan o'simliklar qatoriga kiritadi [11].

Ekologik nuqtayi nazardan, Iris turlari tuproq eroziyasini kamaytirish, namlikni ushlab turish va tabiiy ekotizimlarning barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning kuchli va tarvaqaylagan ildizpoyalari tuproq qatlamini mustahkamlaydi, shamol va suv eroziyasiga qarshi tabiiy to'siq vazifasini bajaradi. Shu bois Iris turlari, ayniqsa, tog' oldi adirlari va cho'l zonalarida biotsenozlarning barqaror elementlari sifatida ishtirok etadi [8; 12]. Bu esa ularni nafaqat dekorativ va dorivor, balki ekologik jihatdan ham qimmatli o'simliklar sifatida qarash zarurligini ko'rsatadi.

Introduksiya imkoniyatlari

So'nggi yillarda **o'simliklarni introduksiya qilish masalasi** O'zbekiston floristik tadqiqotlarida yanada dolzarb yo'nalishga aylanmoqda. Xususan, **Iris turkumi** vakillari dekorativ, dorivor va ekologik ahamiyatga ega bo'lgani sababli ularni yangi hududlarda joriy etish bo'yicha tajribalar ko'plab botanika bog'lari va tajriba maydonlarida olib borilmoqda. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Iris turlari mahalliy iqlim sharoitiga yuqori darajada moslashuvchan bo'lib, barqaror populyatsiyalar hosil qiladi [2; 8].

Introduksiya jarayonida Iris turlarining **bir qator afzalliklari** kuzatiladi:

kam parvarish talab qiladi, qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil sharoitlarda ham muvaffaqiyatli o'sadi;

tuproq va iqlim sharoitiga tez moslashadi, hatto kambag'al tuproqlarda ham o'sish qobiliyatini saqlab qoladi;

dekorativ qiymatini uzoq vaqt davomida saqlaydi, gullash davri qisqa bo'lsa-da, vegetatsiya jarayonida barglari landshaft estetikligini ta'minlaydi;

genetik xilma-xillik manbai sifatida seleksiya uchun boy material bo'lib xizmat qiladi, yangi navlar yaratishda asosiy manba hisoblanadi [9; 11].

Xususan, **Iris korolkowii** va **I. songarica** turlari Toshkent va Jizzax sharoitida muvaffaqiyatli introduksiya qilinganligi aniqlangan. Ular **parksozlik va landshaft dizaynida keng joriy etilishi mumkin** bo'lib, kam parvarish talab qilishi va qurg'oqchil sharoitga chidamliligi sababli amaliy ahamiyati yanada ortib bormoqda [7; 12]. Bundan tashqari, ayrim introduksiya qilingan populyatsiyalarda morfologik ko'rsatkichlarning yaxshilanishi (gullarning yiriklashuvi, rang-baranglik darajasining ortishi) ham kuzatilgan. Bu esa **o'zlashtirish va seleksiya ishlarida istiqbolli yo'nalish** ekanligini ko'rsatadi.

Shuningdek, xalqaro tajribalar ham ko'rsatmoqdaki, Iris turlarining introduksiyasi nafaqat mahalliy dekorativ bog'dorchilikni rivojlantiradi, balki **xalqaro seleksiya dasturlari bilan hamohang tarzda** yangi genotiplarni yaratishda muhim resurs bo'lib xizmat qiladi [10].

Xulosa: Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Iris (Qandilgul) turkumi vakillari yuqori dekorativ, dorivor va ekologik ahamiyatga ega o'simliklar sirasiga kiradi. Ularning yirik va rang-barang gullari bog'-parklarni bezashda, landshaft dizaynida, shuningdek, seleksiya ishlarida boy genetik material sifatida katta imkoniyatlarga ega [2; 7]. Dorivor jihatdan esa ayrim turlarining ildizpoyalari kraxmal, efir moylari va glikozidlarga boy bo'lib, xalq tabobatida yallig'lanishga qarshi va og'riq qoldiruvchi vosita sifatida qadrlanadi [5; 8].

O'zbekiston sharoitida Iris turlarining introduksiya qilinishi shaharsozlik, ekologik barqarorlik va manzarali bog'dorchilikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, kam parvarish talab qilishi va qurg'oqchil sharoitga tez moslashishi tufayli ularni yangi hududlarda

keng joriy etish imkoniyati mavjud [9; 10]. Shu bilan birga, tabiiy populyatsiyalarni muhofaza qilish, ularning genofondini saqlab qolish va yangi seleksiya navlarini yaratish istiqbollari ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi [11].

Mazkur tadqiqot natijalari Iris turlarini nafaqat milliy bog'dorchilik va landshaft dizayni, balki xalqaro seleksiya va introduksiya dasturlarida ham samarali qo'llash imkoniyatini tasdiqlaydi. Shu bois, bu o'simliklarni o'rganish, saqlash va ommalashtirish O'zbekiston florasini boyitishda strategik ahamiyat kasb etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tojibaev K. Sh., Beshko N. Yu. O'zbekiston florasini bo'yicha ma'lumotlar. – Toshkent: Fan, 2018.
2. Khassanov F. O'zbekistonning dekorativ o'simliklari va ularning introduksiyasi. – Toshkent: Universitet, 2012.
3. Goldblatt P., Manning J. The Iris Family: Natural History and Classification. – Portland: Timber Press, 2008.
4. Grey-Wilson C. Iris: The Classic Bearded Iris. – London: Batsford, 2018.
5. Matyunin Yu. I. Rod Iris L. v flory Sredney Azii. – Moskva: Nauka, 1981.
6. Tojibaev K. Sh., Khassanov F. Biodiversity of Uzbekistan Flora. – Toshkent: Chinor ENK, 2019.
7. Karimov F. M. O'zbekistonning dorivor o'simliklari. – Toshkent: O'zbekiston, 2015.
8. Mirkin B. M., Naumova L. G. Ekologicheskaya botanika. – Moskva: Logos, 2015.
9. Wendelbo P. Iris in Central Asia: A Taxonomic Review. – Oslo: Botanical Institute, 1972.